

LOBIVAR MATOS: CONTEMPORÂNEO DE NOSSO TEMPO

Washington Batista Leite¹
Edgar César Nolasco²

Resumo: O presente ensaio procura discutir sobre como o poeta fronteiriço Lobivar Matos na tríplice fronteira do Brasil-Paraguai-Bolívia na década de 30 ainda é contemporâneo na atualidade. Como escopo, valer-me-ei de suas poesias presentes em suas obras intituladas: *Areôtorare*: poemas boróros e *Sarobá*: poemas. Parto do princípio das paisagens transculturadas na sua poética que ilustram a arte do bairro narrado nos livros. Para tanto, não posso esquecer-me da contribuição do poeta marginalizado na fronteira. Sendo assim, procurarei observar o lócus epistemológico de enunciação presente, de forma que durante a leitura o espaço seja levado em consideração. Para construção desse ensaio, utilizarei como aparato teórico os autores Giorgio Agamben com o livro *O que é o contemporâneo?* E outros ensaios; *A poética do espaço* de Gaston Bachelard, *Entre construções e ruínas* de José Alonso Torres Freire, bem como a teoria pós-colonial dos livros *Histórias Locais/Projetos Globais*: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar e *Perto do coração selbaje da crítica fronteriza*, dos teóricos Walter Mignolo e Edgar César Nolasco.

Palavras-chave: Lobivar Matos – Contemporâneo – Corumbá.

LOBIVAR MATOS: CONTEMPORARY OF OUR TIME

Abstract: This essay tries to discuss what is the border area Lobivar Matos in the triple border of Brazil-Paraguay-Bolivia in the note of 30 is still contemporary at the present time. As a scope, I will avail myself of his poems in his works entitled *Areôtorare*: Bororo poems and *Sarobá*: poems. Birth of the principle of transcultural landscapes in his poetics that illustrate the art of the neighborhood narrated in the books. For that, I can not forget the contribution of the marginalized poet on the border. Therefore, look for an observer of the epistemological present enunciation, so that during the reading of the space is taken into consideration. For the construction of this essay, I use Giorgio Agamben as an electronic artefact with the book *What is the contemporary?* And other essays; *A Poetics of the Space* of Gaston Bachelard, *Between Works and Ruins* of José Alonso Torres Freire, as well as a Postcolonial Theory of *Local Stories / Global Projects*: Coloniality, Subaltern Knowledge, and Liminal Thought, and *Near the Heart of Brazilian Border Criticism* Theorists Walter Mignolo and Edgar César Nolasco.

Keywords: Lobivar Matos - Contemporary – Corumbá

¹ Graduado em Letras (Português/Espanhol) pela UFMS; Mestrando em Estudos de Linguagens (PPGMEL/UFMS) e Bolsista Capes/CNPq. Atualmente é membro do Núcleo de Estudos Culturais Comparados (NECC), sob a orientação do Prof. Dr. Edgar César Nolasco. Email: tonbatista@gmail.com

² Doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais (2003). Atualmente é professor dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, nível Mestrado, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Coordenador do Núcleo de Estudos Culturais Comparados (NECC).

1. INTRODUÇÃO: ONTEM³

[...] pois a ninguém, especialmente quem expressa suas inquietações por meio da literatura, é permitido ficar fora da história e, claro, não é possível impedir que um texto se constitua como signo ideológico. É sempre perigoso discutir as características de uma época ou de uma cidade com a liberdade que a ficção postula, porém ainda que dispersa entre os percursos dos personagens, disseminada sob a forma de construções e ruínas, a história está ali. Nesse sentido, todo romance é uma concepção de mundo, o que implica que, se os universos ficcionais não se “referem a pessoas e fatos concretos”, decisivamente emitem opinião sobre o que existe além de suas fronteiras, mesmo a despeito da consciência do autor, sendo, por isso, sempre fruto de experiências pessoais concretas transfiguradas em ficção.

FREIRE, *Entre construções e ruínas*, p. 244.

Quero pensar que o Estado fronteiriço de Mato Grosso do Sul possui produções artísticas ricas, no entanto, pouco debatidas teórico-criticamente, destacando assim a importância de pensar as obras lobivarianas e lê-las atualmente. Entretanto, antes de me deter no exercício de escrita, escolhi a epígrafe supracitada do professor doutor José Alonso Torres Freire (2008), posta em seu livro *Entre construções e ruínas* por fazer toda diferença na leitura deste ensaio.

Observo que, Lobivar Matos (1935), titulado como poeta desconhecido, expressou por meio de suas poesias as inquietações de um povo e de um Estado fronteiriço, e por meio de sua literatura, narrou a história descolonialmente, e mesmo que, entre construções, as ruínas⁴, foram escamoteadas pela crítica e pela sociedade hegemônica. Para tanto, todo romance, ou, neste caso, poesia, marcam uma *sensibilidade loca*⁵ por excelência, ou sua *opção descolonia*⁶ por pensar criticamente a sua época epistemologicamente.

Durante o ensaio, “o ontem” como coloco aqui na introdução, tem um valor ímpar, uma vez que, desde 1935/1936, anos em que foram lançadas as obras de Lobivar intituladas *Areôtorare*: poemas boróros e *Sarobá*: poemas; o poeta já era contemporâneo em trazer a importância da manifestação da arte de uma população negra que, como o próprio autor assevera, o bairro Sarobá era lembrado apenas quando eram “necessários os serviços de um negrinho, fora daí a Favela em ponto

³ Durante o ensaio, separarei em três títulos relacionados ao tempo: “Introdução: ontem”, “O hoje”, e “Considerações Finais: amanhã”, para justificar a questão do tempo e afiançar de forma enfática alguns posicionamentos pertinentes ao ensaio.

⁴ Faço referência a epígrafe.

⁵ Ver NOLASCO. *Perto do coração selbaje da crítica fronteriza*.

⁶ Ver MIGNOLO. *Histórias Locais/Projetos Globais*.

menor é o templo da eterna miséria, é a mancha negra bulindo na cidade mais branca do mundo”(MATOS, 1936, p. 6-7). Corumbá era um espaço ou “locus geográfico e territorial ainda esquecido e ignorado pelos centros” (NOLASCO, 2014, p.18).

Na intenção de aclarar alguns pontos teóricos, explano que, para ler as obras produzidas na fronteira e pensar criticamente tal produção, utilizo-me aqui dos estudos pós-coloniais, que ao se somarem aos conceitos da crítica biográfica, juntos cunham o termo *crítica biográfica fronteiriça*, proporcionando assim, liberdade para minha inscrição e uma leitura *atravessada* por um pensamento que busque entender tal produção. Cabe reiterar que falo de onde penso, ou seja, minha fala está marcada por ser acadêmico de um curso situado na tríplice fronteira-Sul, Mato Grosso do Sul, Brasil-Paraguai-Bolívia.

“Ontem”, o poeta narrou um tempo do passado que sempre é retorno por estar no presente, se aproximando da noção de poesia e de “o que é contemporâneo”, na esteira de Giorgio Agamben (2009), pois o “que se pode entrever na temporalidade do presente é sempre retorno que não cessa de se repetir, portanto nunca funda uma origem e, com isso, se aproxima da noção de poesia” (AGAMBEN, 2009, p. 18-19), sendo importante para o ensaio me valer de seu livro *O que é contemporâneo? e outros ensaios* e para ler o espaço o livro *A poética do espaço* de Gaston Bachelard.

Na proposta de Lobivar Matos como contemporâneo de nosso tempo, entendo que o cotidiano dos bairros da cidade de Corumbá são importantes e essa poética *transfronteriza* ilustra uma beleza invisível e selvagem da fronteira e, marcam a resistência de uma história, é um “passo suspenso”. Posso dizer que à poesia de Lobivar é possível aplicar a afirmação de Agamben, segundo o qual é “[...] sempre retorno, mas um retorno que é adiamento, retenção e não nostalgia ou busca por uma origem; é um caminhar, mas não é um simples marchar pra frente, é um passo suspenso. (AGAMBEN, 2009, p.19). Passo para o hoje e desenvolvo o ensaio para pensar o poeta como autor da contemporaneidade desde a década de 30.

2. O HOJE

[...] eu me arrisco, posso dizer, num lance de coragem e de audácia, a publicar este livro [*Areôtorare* – poemas boróros]. Faço-o em parte, contentíssimo, na suposição de que contribuo de algum modo para a poética nacional. [...] Hoje os poetas refletem os anseios, as revoltas, as durezas amargas da época e do meio em que vivem. [...] Quebrando os velhos moldes, abandonando temas irrisórios, dando largas ao pensamento livre, os poetas da geração moderna são obrigados

a falar nas coisas humildes, nos dramas cruciantes dos desgraçados, dos miseráveis, dos parias sem pão, sem amor e sem trabalho. [...] Esse é o papel dos poetas de minha geração.

MATOS, Areôtorare: poemas boróros, p.78.

Ao ler o fragmento acima, entendo que o poeta sabia do risco, sabia do “hoje”, tinha a consciência de que em seu ato de coragem em narrar sobre uma história perpassada sobre um cenário esquecido e marginalizado, rico em fazeres culturais e artísticos, era um desafio por excelência para sua época. A estratégia crítica e política do escritor em descolonizar a arte que seguia uma singularidade no modo de ler, até então imposta pelo discurso colonial moderno, não permitiu que esse espaço caísse no ostracismo.

O olhar para trás trabalhado pelo poeta e sua peculiaridade, o faz contemporâneo, tal como sua vida o é. O poeta pensava sobre o seu tempo ao mesmo tempo em que o vivenciava, na esteira do que disse Agamben: “[...] um olhar para o não-vivido no que é vivido” (AGAMBEN, 2009, p. 19-20) ou como se “[...] voltar-se para trás, suspender o passo, ver o escuro na luz, entrever um limiar inapreensível entre um ainda não e um não mais e compreender a modernidade como imemorial e pré-histórica” (AGAMBEN, 2009, p. 19-20). Isso tudo marcam a vida de um contemporâneo, e são algumas das discussões que o poeta está fadado a fazer, pois marcam as cisões do tempo e carregam o fardo de estar à frente do seu tempo.

Uma das narrativas que são levantadas pelo poeta, dentre as temáticas trabalhadas, noto exemplos de trabalho escravo na poesia “Homens e Pedras”. Sabemos que tal realidade não está muito distante de nossa sociedade capitalista e em notícias atuais, pois ainda leio manchetes de jornal como “Operação flagra 11 pessoas em trabalho análogo à escravidão em MS” como se fosse uma realidade distante até mesmo quando é lida em alguma poesia em um livro de 1935.

Homens e Pedras

O encarregado da pedreira, um sujeito forte,
cara de português e de verdugo,
dá uma volta pelo rancho de madeira
e, em seguida, o sino badala
chamando os operários para a luta.

Pobres operários! Ignorantes, inconscientes, rudes
voltam a refrega. E, no espaço de um minuto,
onde o silêncio era profundo, agora
o barulho é medonho,

de aturdir,
de ensurdecer...
(MATOS, 1935, p. 18)

Temas delicados e de extremo cuidado, recebem cunho biográfico do poeta e, ainda que problemáticos, precisam ser tratados tal como qualquer outro tema considerado importante. Eneida Maria de Souza afirma que “articular temas construídos nas obras com eventos pessoais e tentar, principalmente, enlaçar as múltiplas paixões que regem tanto a vida como a literatura. O nascimento, a morte, o destino literário [...] a nação, a identidade e a memória persistem ainda como os grandes temas que movem e compõem a escrita” (SOUZA, 2011, p.13), e para Bachelard (1988) a imagem poética se inscreve no momento em que “ela emerge na consciência como um produto direto do coração, da alma, do ser do homem tomado na sua atualidade. Nos poemas se manifestam forças que não passam pelos circuitos de um saber”. (BACHELARD, 1988, p. 98)

Ainda segundo Bachelard, o fazer da poesia, e este espaço de estruturas fixas, também passa por um processo de sensibilidade de vida e de um projeto construído pelo local do qual o autor vivencia suas experiências. Quando leio uma poesia, também me inscrevo neste “hoje” ali posto, pois “para uma simples imagem poética, não há projeto, e não lhe é preciso mais que um movimento da alma. Numa imagem poética a alma acusa sua presença. Assim a imagem que a leitura do poema nos oferece faz-se verdadeiramente nossa.” (BACHELARD, 1988, p. 99-100).

Outra poesia que se faz atual no cenário da crítica brasileira é a de título “Esmola”. Recentemente, nos noticiários ou nas mídias em geral, tenho acompanhado na cidade de São Paulo a mudança da Cracolândia de local, entretanto, observo que os fatores e algumas informações chegam muitas vezes distorcidas e manipuladas sobre a perseguição contra os moradores de rua. E vejo o descaso do poder público em relação aos cidadãos que se encontram em tal situação. O que não era diferente em 1936:

Esmola

É verdade - me disse o moço sujo da esquina –
quando menino, toda vez que tropeçava e caía
sempre encontrava alguém para me levantar.

- Levanta , batuta, para cair outra vez!

Agora, que sou farrapo de homem,
que já tropecei por este mundo a fora,
que já cansei de ficar no chão,
não encontro ninguém que me tire da sarjeta.
Pelo contrário, parece, ninguém quer me ver de pé.
Passam e jogam níqueis no meu chapéu furado.

Esses idiotas pensam que me fazem bem,
Que pagam uma prestação do céu
e que a esmola que me atiram,
humilhados e humilhantes,
me serve para alguma coisa.

- Idiotas! Imbecis! Criminosos!
(MATOS, 1936, p. 29-30)

Pensar descolonialmente e se posicionar criticamente em relação a nossa época é obrigação do intelectual, do professor, da academia, e de todo cidadão. A política é poesia, a poesia é a estratégia do filósofo e, como contemporâneo, Lobivar ao narrar de condições do passado perdidas na história, se entreviu nas luzes do presente, pois ao olhar pro passado pensando num futuro sem esperanças outras não fez outra coisa que não a capacidade de repensar o hoje. “O poeta, que devia pagar a sua contemporaneidade com a vida, é aquele que deve manter fixo o olhar nos olhos do seu século-fora, soldar com o seu sangue o dorso quebrado do tempo”. (AGAMBEN, 2009, p. 60). Ainda neste pensamento entendo, tal como Agamben, que

O poeta – o contemporâneo – deve manter fixo o olhar no seu tempo. [...] contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos tempos são para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. (AGAMBEN, 2009, p. 62-63)

Lobivar se envolveu e de forma contemporânea escreveu traçando fatores que apresentam a memória de um bairro de negros e de contos indígenas presentes na poética fronteira. No tocante a isso, escreveu a obscuridade da Cidade branca, escreveu o lócus que permeava a vida do povo fronteira, em um *entrelugar* de conflito; escreveu o grotesco e a violência. Traçou o “Destino do poeta desconhecido” discutindo sobre a esperança de ser lido.

Destino do poeta desconhecido

Eu sou o poeta desconhecido...
Andei de cidade em cidade;

caminhei por vilas, grutas e montanhas;
atravessei riachos, pantanais imensos;
venci, afinal, todas as distâncias
com o mesmo heroísmo selvagem
da minha tribo, forte e guerreira...
A ilusão é minha amiga e meu consolo.

Trago comigo o grito aterrorizante
de um povo oprimido dentro de si mesmo...
A coragem dos homens rudes de minha terra
lateja em mim,
palpita no meu sangue
e vibra, voluptuosa, em todo meu ser.
A vida me embriaga e me aborrece...
Trago comigo todas as lendas boróras.
A grandeza de minha raça
fala nos meus cinco sentidos
dansa no círculo de ouro das minhas emoções
e canta no ritmo tumultuoso dos meus versos.
A felicidade me ilude, a mulher me desilude...

Trago comigo, á minha alma presa,
a inútil esperança de vitória.
A bondade da minha gente
fulgura, cintilante, nos meus feitos,
róia, estuante de harmonia, nos meus gestos
e floresce, orvalhada de luz, nas minhas atitudes.
Busco sem cessar, dia e noite,
numa luta generosa e bôa,
luz para a Razão, pasto para a Inteligência.
Eu sou o poeta desconhecido,
Não sei o destino que me espera,
porque sou o próprio destino.
(MATOS, 1935, p. 9-11)

A poesia acima explicita a dúvida de um futuro que lhe aguardava e o compromisso crítico em lutar pela imagem de uma emergência, o que torna a linguagem significativa, pois Bachelard afiança que “ao viver os poemas tem-se pois a experiência salutar da emergência. Emergência sem dúvida de pequeno porte. Mas essas emergências se renovam; a poesia põe a linguagem em estado de emergência. A vida se mostra aí por sua vivacidade.” (BACHELARD, 1988, p. 102)

O espaço na poesia lobivariana se encontra na tarefa de associar as imagens vivenciando-as no ato da leitura. A vida da imagem se encontra na sua fulgurância, “no fato de que a imagem é uma superação de todos os dados da sensibilidade”. (BACHELARD, 1988, p. 106). Lobivar, no exercício da contemporaneidade, recebeu o facho de trevas de seu tempo, vagando de cidade em cidade e levando as lendas e as memórias de um povo esquecido, o poeta é aquele que, segundo Agamben, “[...]”

percebe o escuro do seu tempo como algo que lhe concerne e não cessa de interpretá-lo, algo que, mais do que toda luz, dirige-se direta e singularmente a ele”. (AGAMBEN, 2009, p. 63-64).

Trago duas poesias cujos títulos são “Profecia” e “Sarobá”, relacionando-as metaforicamente com duas obras do artista plástico brasileiro Cândido Portinari que as pintou na mesma época. Quando ilustro aqui as poesias com as obras, destaco a arte como uma leitura atualizada das poesias, ou seja, uma forma de ler as obras de modo contemporâneo. Entendo que ao “ler de modo inédito a história, de citá-la segundo uma necessidade que não provem de maneira nenhuma do seu arbítrio, mas de uma exigência à qual ele não pode responder.” (AGAMBEN, 2009, p. 72), isso marca a posição intelectual e epistêmica do contemporâneo, seja relacionando a obra a qualquer tipo de arte.

Profecia

Da janela aberta do trem
espio a cidade nova, ajoelhada no morro.
Meu olhar curioso descobre lá em cima
entre arranha-céus esguios,
a torre de uma igreja, em construção.
(MATOS, 1935, p. 43)

Fig. 1. Morro (1933) Cândido Portinari

Descrição: Óleo sobre tela. 114 x 145,7 cm. Localização: MOMA. Nueva York)

Sarobá

Bairro de negros
negros descalços, camisa riscada,
beijolas caídas,
cabelo carapinhé;
negras carnudas rebolando as curvas,
bebendo cachaça;
negrinhos sugando as mamas murchas das negras,
negrinhos correndo doidos dentro do mato,
chorando de fome.
Bairro de negros,
casinhas de lata,
água na bica pingando, escorrendo, fazendo lama;
roupa estendida na grama;
esteira suja no chão duro socado;
lampeão de querosene piscando no escuro;
negra abandonada na esteira tossindo
e batuque chiando no terreiro;
negra tuberculosa escarrando sangue,
afogando a tosse seca no éco de uma voz mole
que se arrasta a custo
pelo ar parado.
Bairro de negros,
mulatas sapateando, parindo sombras magras,

negros gozando,
negros beijando,
negros apalpando carnes rijas;
negros pulando e estalando os dedos
em requebros descontrolados;
vozes roucas gritando sambas malucos
e sons esquisitos agarrando
e se enroscando nos nervos dos negros.
Bairro de negros,
chinfrin, bagunça,
Sarobá
(MATOS, 1936, p. 9-10)

Fig. 2. Os Retirantes (1944) (Série Retirantes) Candido Portinari

A poesia de título “Profecia”, ao narrar sobre a construção de prédios, como a chegada da industrialização, pode ser bem observada na tela “Morro”, quando no fundo da sociedade em movimento pode-se notar alguns prédios. Esse diálogo entre essas obras, tal como Agamben afirma em seu ensaio sobre o contemporâneo, “é como se aquela invisível luz, que é o escuro do presente, projetasse a sua sombra sobre o passado, e este, tocado por esse fecho de sombra, adquirisse a capacidade de responder às trevas do agora.” (AGAMBEN, 2009, 18-19).

Na poesia “Sarobá” ocorre uma leitura do bairro de negros de Corumbá, relegada, sem infraestrutura, com figuras de um cenário de extrema miséria, traços de uma comunidade afro, fome, abandono, favelização. O que se aproxima muito do quadro “Os retirantes” em que observamos a imagem de sujeitos também deixados à míngua e marcados por uma rotina enfadonha de diáspora, depressão física e moral e zoomorfismo humano.

Vale lembrar que, com uma imagem dissimulada do que realmente aconteceu na cidade, à história foi reinventada e reescrita no *Álbum Gráfico*⁷ como se a cidade apenas tivesse sofrido problemas relativos à urbanização, não tendo espaço para um bairro pobre de negros chamado Sarobá, até mesmo porque os comerciantes que enriqueceram com os trabalhadores do bairro não gostariam de dar aos “escravos” algum mérito, ficando registros apenas em forma de poesia sobre o que realmente aconteceu, sendo escamoteado por outras paisagens, como a do Casário e Porto.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: AMANHÃ

Considero que estou aprendendo a des-aprender (MIGNOLO), e nesse processo de desatação de nós, percebo que a arte na vida-entre-fronteiras é uma paisagem importante. “Tais paisagens *fronterizas* são relevantes em minha discussão porque quero entender que elas, a seu modo, lembram histórias locais e memórias itinerantes” (NOLASCO, 2013, p. 55). A discussão passa pela especificidade geostórica e geopolítica da cidade corumbaense, uma vez que demanda uma epistemologia *fronteriza* que pense a partir de e leia essa arte híbrida de lugares outros, rica em músicas e danças; é preciso entender que a arte deve ser lida na

⁷ Documentação produzida no início do século XX pela Câmara Municipal de Corumbá em arquivo, onde consta problemas sociais relativos à limpeza e manutenção da paisagem urbana local, sem narrar de um bairro pobres e de extrema miséria.

diferença e a “diferença colonial do homem que vive na fronteira é que ele sente a fronteira no próprio corpo” (NOLASCO, 20013, p. 54).

Entendo que Lobivar Matos em suas poesias construiu um espaço poético por excelência e descreveu contemporaneamente por meio de suas obras as particularidades do que seria hoje o estado de Mato Grosso do Sul, especificamente a cidade fronteira e que soube. Cumprido seu papel político de intelectual, contribuir para a restituição das histórias locais como produtoras de conhecimento.

Resta-me dizer, ao final do ensaio, que pensar na poesia desse *entrelugar*, visando a “produção de um olhar crítico não mais preso à conceitos monotópicos e universais, mas com certeza pluritópicos e pluriversais” (NOLASCO, 2014, p. 23), é desafiador, mas necessário. Tomo a paisagem da arte e passo a compreender que a mesma solicita “a adesão dos viajantes, andarilhos, nômades. Onde há um lugar para se estar, para falar a frágil fala. Sutileza como companhia da leveza e da delicadeza. Uma fala baixa, um modo menor. Viagem poética” (LOPES, 2007, p.175). E na viagem poética a paisagem contempla o posicionamento de um poeta de *bios* transitante diante do lócus *fronterizo* carregado de conflitos.

Ressalvo, em suma, que mais que um estilo de pensar e escrever na sua geração, Lobivar soube representar a arte em forma de poesia, materializando o cotidiano e as feridas de um passeio descrito com toda leveza de uma vida à deriva, uma vida ao Sul. Encerro as considerações finais com o título de amanhã, ressaltando que Lobivar está sendo lido, relido e na diferença fazendo com que um povo seja lembrado e que amanhã haverá outras leituras e novas possibilidades sobre sua obra.

Referências

AGAMBEN, Giorgio. *O que é o contemporâneo?* E outros ensaios; [tradutor Vinícius Nicastro Honesko]. - Chapecó, SC: Argos, 2009.

ARAUJO, Susylene Dias de. Primeiro – Artes Visuais: questões de disciplinaridade ou de interdisciplinaridade?. In: *Artes Visuais: questões do crítico-contemporâneo nacional/local*. São Carlos: Pedro & João Editores, 2012. p. 71 – 88.

ARAUJO, Susylene Dias de. (org.) *Obras reunidas de Lobivar Matos*. Campo Grande: Ed. UFMS, 2009.

BACHELARD, Gaston. *A poética do espaço*; tradução Remberto Francisco Kuhnen, Antônio Costa Leal, Lídia do Valle Santos Leal. São Paulo: Nova Cultural, 1988.

CADERNOS DE ESTUDOS CULTURAIS: Silviano Santiago: uma homenagem. Campo Grande, MS: Editora UFMS, v. 6, n. 11, jan./jun. 2014.

FREIRE, José Alonso Torres. *Entre construções e ruínas: o espaço em romances de Dalcídio Jurandir e Milton Hatoum*. São Paulo: Linear B; Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 2008.

LINS, José Pereira. *Lobivar Matos: o poeta desconhecido*. Dourados: Ed. Colégio Oswaldo Cruz, 1994. 68p.

LOPES, Denilson. *A delicadeza: estética, experiência e paisagens / Denilson Lopes*. – Brasília: Editora Universidade de Brasília: Finatec, 2007. 194p.

MATOS, Lobivar. *Areôtorare: poemas boróros*. Rio de Janeiro: Ed. Irmãos Pongetti, 1935.

_____. *Sarobá: poemas*. Rio de Janeiro: Minha Livraria Editora, 1936.

MIGNOLO, Walter. *Histórias Locais / Projetos Globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.

NOLASCO, Edgar César. Memórias subalternas latinas: ensaio biográfico. In: CADERNO DE ESTUDOS CULTURAIS: memória cultural. v.5, n.10. Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 2013, p. 53-72.

NOLASCO, Edgar César. *Perto do coração selvagem da crítica fronteriza*. Edgar César Nolasco. São Carlos: Pedro & João Editores, 2013, 170p.

NOLASCO, Edgar César. Perto do Coração Selvagem da Crítica Fronteriza. In: CADERNO DE ESTUDOS CULTURAIS: fronteiras culturais. v.4, n.7. Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 2012, p. 35-51.

NOLASCO, Edgar César. Silviano Santiago e o lugar onde o sol se põe: entrelugares epistemológicos ao sul da fronteira-sul. In: CADERNO DE ESTUDOS CULTURAIS: Silviano Santiago: uma homenagem. v.6, n.1. Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 2014, p. 17-29.

SOUZA, Eneida Maria de. *Janelas indiscretas: ensaios de crítica biográfica*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011.

Submetido em: 31 de agosto de 2017

Aceito em: 14 de junho de 2018